

ВЛИЯНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Мамаджанова С.В¹, Джураев И.И²

^{1,2} преподаватель

Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6423186>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 марта 2022 г.

Утверждено: 20 марта 2022 г.

Опубликовано: 25 марта 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

виртуальная образовательная среда, информационно-коммуникационные технологии, инновационный процесс

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается понятие виртуальной образовательной среды. Роль и особенность виртуального образовательного пространства как инновационного элемента внутренней среды современного образования.

Современная среда жизнедеятельности человека характеризуется высокой степенью динамики технического прогресса, затрагивающего все её сферы с последующей трансформацией, обуславливающей многообразие социальных практик и проб, поликультурных концепций, вариантов межличностной коммуникаций. Такие изменения неминуемо меняют ценности и смыслы образования, призванного обеспечивать будущее развитие любого государства на основе поиска оптимальных вариантов социальной мобильности через синергию дифференциации и интеграции личности. Анализ текущего состояния современного образования показывает, что оно в настоящее время немислимо без инновационных процессов и нововведений. Творческий

подход к учебному процессу способствует появлению новых инновационных технологий обучения, которые наиболее оптимально адаптируются под практико-ориентированное обучение.

В современной науке виртуальная образовательная среда рассматривается как информационное содержание и коммуникативные возможности компьютерных сетей, формируемая и используемая для образовательных целей всеми участниками образовательного процесса, которая создаётся и развивается для эффективной коммуникации всех участников образовательного процесса [1].

Хотя мы не можем предсказать, как виртуальная учебная среда повлияет на эффективность обучения, важно учитывать, что для учителей

виртуальное пространство — это открытое пространство, пространство, где они могут опробовать новые подходы. Большинство учителей, рассказывающих о том, как они используют Интернет в своем обучении, неявно изображают себя первооткрывателями. В большинстве случаев они действительно являются таковыми в своей школе или в своем районе. Они сталкиваются с техническими и организационными трудностями, они идут на риск, а именно на некоторую дистанцию с учебной программой, они уходят от устоявшихся процедур. Эти учителя тратят на подготовку к преподаванию гораздо больше времени, чем от них ожидают. Они не только вносят свой вклад в изменения в сфере образования, но, что, возможно, более важно, они развивают чувство ответственности за перемены.

Другими словами, основное влияние виртуальных сред обучения на образовательные системы может заключаться в оживлении обучения вне Интернета. Эксперт в области совместного онлайн-обучения и искусственного интеллекта в образовании Линда Харасим отмечает, что преподаватели, которые имеют опыт работы в Виртуальном университете, изменили свой стиль преподавания даже за пределами Интернета, включив больше методов совместного обучения, рассматривая себя не как поставщиков знаний, а как фасилитаторов [2], т.е. как [человека](#), обеспечивающего успешную [групповую коммуникацию](#).

Это положительная сторона медали, но есть и отрицательная сторона: учителя

тратят много энергии на поиск ресурсов, учителя изучают новые технологии и посвящают всю свою энергию технологиям вместо образовательных целей.

Технологические вопросы сложны и важны. Текущее развитие иногда слишком сильно зависит от технологий, а не от педагогических целей. Мы не должны в качестве реакции игнорировать технологические вопросы. Вместо этого задача состоит в том, чтобы достичь глубокого понимания взаимосвязи между технологическими или даже техническими решениями и процессами преподавания/обучения. В частности, хотелось бы подчеркнуть, что все еще существует потребность в разработке новых технологий, поддерживающих определенные педагогические функции (например, групповое регулирование).

Виртуальная образовательная среда предполагает высокий уровень взаимодействия между учителем и учеником, взаимодействие, которое необходимо для успешного процесса обучения. Такая среда позволяет учащимся и тем, кто занимается образованием, освободиться от ограничений времени и пространства, осуществлять учебное взаимодействие в гибкие сроки на «виртуальных площадках», которые физически не связаны друг с другом. Компьютерные технологии сделали людей и информационные источники информации универсально «доступными» в любом месте и в любое время. Развитие информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет, и их внедрение в школьную систему позволяют

проводить множество мероприятий в дистанционном формате. К ним относятся интеграция многочисленных источников информации; командная работа и совместное обучение, свободное от ограничений географического расстояния; открытый диалог между учащимися, включая дебаты, обсуждения и обмен мнениями и идеями. Таким образом, благодаря информационно-коммуникационным технологиям типичный класс больше не ограничивается четырьмя стенами и одним преподавателем, а открыт для учащихся и экспертов по всему миру.

Значимость формирования личностных качеств ученика при использовании виртуальной образовательной среды как возможности создания особых виртуальных образовательных пространств и сообществ рассматривали: Д. Лоэртшер [3], С.В. Тарасов, А.Е. Марон [4] и др. Специфика обеспечения эффективности функционирования педагогического процесса в проекции созданий условий для формирования личностных качеств ученика приватизация создания и использования виртуальной образовательной среды и навигации в ней описывают: Ф. Вампфлер, К. Кохлин, А.Кроммер, М.Лиднер, Й. Муусс-Мерхольц, Д.Михайлович, Э. Розенфельд [5], и др.

Следует отметить, ссылаясь на приведённые доводы учёных, что виртуальная образовательная среда способствует повышению наглядности и следующей за этим показателем интенсивности образовательного процесса,

влияющей на степень позитивной или негативной динамики познания ученика.

Успешность реализации инновационных процессов в практике современного образования зависит от создания условий, при которых инновации дадут практике ощутимые результаты. Поэтому, организация инновационной среды образовательного учреждения предполагает создание условий эффективности педагогического процесса, разработку возможных форм взаимодействия его субъектов, стратегии и тактики принятия решений по реализации процесса, проектирования новых технологий, форм организационного взаимодействия субъектов образования, использования педагогических ситуаций, дидактических и воспитательных средств. И такие условия могут полноценно развиваться в виртуальной информационной образовательной среде.

Резюмируя выше сказанное в процессе анализа понятия «виртуальная образовательная среда» мы можем констатировать следующее:

- виртуальная образовательная среда по отношению к информационной образовательной среде относится как часть к целому, и является самостоятельной, новой формой получения образования;
- наличие и развитие средств компьютерных и телекоммуникационных технологий инициируют появление новых форм организации обучения в ней, что делает возможными организация совместной

учебной деятельности учащихся, применение облачных инструментальных средств, формирование собственного информационного пространства;
- применение новых методов обучения в виртуальной образовательной среде позволяет обеспечить коммуникативную практику для учащихся, развить их информационно-коммуникационную компетентность,

создать возможность совместной учебной деятельности.

- виртуальная образовательная среда – является навигационным средством в определении движения вектора развития личности при интеграции творчества учителя и ученика за счёт удовлетворения образовательных потребностей.

Литературы:

1. Алисов Е.А. Виртуальная образовательная среда в педагогической реальности современной высшей школы // Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста / отв. ред. Л.Н. Макарова, И.А. Шаршов. Тамбов, 2010. С. 315-318.
2. Харасим Л. Теория обучения и онлайн-технологии. Рутледж, Нью-Йорк. 2011 [ISBN 9780415999762](https://doi.org/10.1080/00220272.2011.618888)
3. Лоэртшер Д. Виртуальное образовательное пространство. Создание интерактивного образовательного пространства школы // «Ассоциация школьных библиотекарей русского мира», 2012. – 138с.
4. Тарасов С.В., Марон А.Е. Инновационное развитие системы образования на основе методологии средового подхода // Человек и образование. – 2010. – № 3 (24). – С. 14-18.
5. А. Кроммер, М. Линднер, Д. Михайлович, Й. Муусс-Мерхольц, Ф. Вампфлер (при участии Лизы Розы и Катрин Пассиг). Навигатор по цифровому образованию – М.: изд-во АСТ, 2021. – 320 с.